

УДК 541-67;863

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

ГАСАНОВ ОКТАЙ МАИЛОВИЧ

доцент, доктор философии по физике, АГПУ, Баку, Азербайджан

ГАРАШОВА ГЮЛЯР АЛИДЖАН ГЫЗЫ

педагог, АГПУ, Баку, Азербайджан

***Аннотация:** Отличительной чертой современного периода развития образования и общества в целом является повсеместное использование компьютерных технологий с соответствующим программным обеспечением в любой сфере деятельности. Кроме того, современное общество испытывает потребность в деятельных, инициативных, компетентных людях, обладающих целым комплексом интеллектуальных, творческих и коммуникативных умений.*

***Ключевые слова:** компьютерная техника, исследовательская деятельность, интернет, ИКТ, проектная методика.*

Инновационные педагогические технологии современного образования включают в себя множество различных методик, в том числе и метод проектов. Использование проектной методики как организационной формы работы направлено на активизацию самостоятельной работы студентов, развитие их творческих способностей, индивидуальности, а также на более глубокое понимание и усвоение учебного материала.

Студентами физиками в рамках выполнения выпускных квалификационных работ разрабатываются учебные проекты, которые ориентированы на изучение какой-либо законченной темы или раздела стандартного учебного курса.

Учебный проект начинается с подробного обзора литературы по теме исследования, а заканчивается проведением экспериментального исследования. По материалам исследований формируется учебно-методический пакет, который включает комплект информационных, дидактических и методических материалов к учебному проекту. Учебно-методический пакет обеспечивает реализацию проекта, ориентирован на широкое применение в самостоятельной деятельности. Любая деятельность на современном этапе немыслима без использования информационных технологий: студенты в процессе работы осваивают различные электронные программы и приложения. По материалам исследований создается мультимедийная презентация. Основное преимущество такого изложения материала заключается в наглядности, возможности использования различных эффектов. Презентации предназначены для самостоятельной работы студентов, но могут использоваться и для изложения теоретического материала, и на практических занятиях. Структура такой презентации включает конспект лекции, задачи с подробной методикой их решения, задачи для самостоятельного решения с ответами, контрольный тест для проверки знаний, лабораторно-практическое задание с методическими рекомендациями по его выполнению. Основные положения формулы, термины, примеры выносятся на экран монитора. Это позволяет акцентировать внимание студентов на ключевых моментах.

Лабораторная работа № 13
Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от его длины

Цель работы:

Оборудование: груз с прикрепленной к нему нитью длиной 130 см, часы с секундной стрелкой

Ход работы:

1. Таблица для записи результатов измерений и вычислений

№	Длина	Число	Время	Период	Частота
1	5	30	1	0,033333333	30
2	20	30	2	0,066666667	15
3	45	30	3	0,1	10
4	80	30	4	0,133333333	7,5
5	125	30	5	0,166666667	6

Таблица 1

2. Укрепите груз на нити длиной 130 м

3. Для первого опыта длина маятника должна быть равна 5 см, как указано в таблице 1 для первого опыта. Длину маятника измеряйте так: от точки подвеса до середины грузика

4. Для проведения первого опыта отклоните грузик от положения равновесия на небольшую амплитуду (1-2 см) и отпустите. Измерьте промежуток

Экспериментальная часть заключается в разработке лабораторной работы, которая может быть выполнена в натурном эксперименте или в виртуальной версии. Разрабатывается подробная методика проведения эксперимента. На слайде приведена электронная таблица для оформления результатов эксперимента.

Проектная методика позволяет студентам приобрести навыки самостоятельной работы с литературой, другими информационными источниками, планирования эксперимента, обобщения результатов исследования, то совершенно необходимо для будущего специалиста.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д. И. //Разнообразие компьютерных технологий по физике в средней школе// Международный научно-практический журнал ENDLESS LIGHT in SCIENCE, 17 Декабря 2022 Алматы, Казахстан, ст. 3-5.
2. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д.И. //Исследование проблем и перспектив внедрения компьютерных технологий по физике в средней школе// Международный научно-практический журнал «ГЛОБАЛЬНАЯ НАУКА И ИННОВАЦИЯ 2022: ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ» № 4(18). ДЕКАБРЬ 2022, Алматы, Казахстан, ст. 9-11.
3. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д.И. //Исследование проблем и перспектив использования компьютерных технологий в средней школе по физике// ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ, №87, Июль 2022 Самара, ст. 46-49.
4. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д. И. //Особенности виртуального эксперимента в преподавании физики// Журнал «Инновационные научные исследования», выпуск №4-1(18) Апрель 2022, Уфа.
5. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д. И. // ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИКТ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ // NATIONAL ACADEMY OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE RESEARCH «SCIENCE AND EDUCATION: MODERN TIME» (ISSUE 16, SEPTEMBER 2025) Казахстан, г. Астана. ст.121-123.
6. Гасанов О.М. //РАЗЛИЧНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ФИЗИКИ// МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «IN THE WORLD OF SCIENCE AND EDUCATION» 15 июня 2025 г. Almaty, Kazakhstan, ст. 6-9.
7. Гасанов О.М., Алимарданова И.М. // РОЛЬ ИКТ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ// МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «IN THE WORLD OF SCIENCE AND EDUCATION» 15 февраля 2026 г. Almaty, Kazakhstan.